

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
KAZAKH ACADEMY OF SPORT AND TOURISM

ҚАЗАҚ СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ
АКАДЕМИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

GAZAKHSTAN OLIMPIADALYQ
AKADEMIASY

**«Дене шынықтыру, спорт, туризм, білім және ғылымды
дамытудың басым ғылыми-педагогикалық бағыттары»
атты III Халықаралық форумының материалдар жинағы
10-11 сәуір 2025 жыл**

**Сборник материалов III Международного Форума
«Приоритетные научно-педагогические направления
развития физической культуры, спорта, туризма,
образования и науки»
10-11 апреля 2025 года**

**Collection of materials
of III International Forum
«Priority scientific and pedagogical directions for
the development of physical education, sport,
tourism, education and science»
April 10-11, 2025**

**Алматы қ., Қазақстан
Г. Алматы, Казахстан
Almaty, Kazakhstan**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ
БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ**

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА**

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
KAZAKH ACADEMY OF SPORT AND TOURISM**

**«Дене шынықтыру, спорт, туризм, білім және ғылымды
дамытудың басым ғылыми-педагогикалық бағыттары»
атты III Халықаралық форумының материалдар жинағы
10-11 сәуір 2025 жыл**

**Сборник материалов III Международного Форума
«Приоритетные научно-педагогические направления развития
физической культуры, спорта, туризма, образования и науки»
10-11 апреля 2025 года**

**Collection of materials
of III International Forum
«Priority scientific and pedagogical directions for the development
of physical education, sport, tourism, education and science»
April 10-11, 2025**

Алматы қ., Қазақстан
г.Алматы, Казахстан
Almaty, Kazakhstan

«Дене шынықтыру, спорт, туризм, білім және ғылымды дамытудың басым ғылыми-педагогикалық бағыттары» атты III Халықаралық форумының материалдар жинағы, 10-11 сәуір 2025 жыл

ӘОЖ 001
КБЖ 72
Б 82

Б 82

«Дене шынықтыру, спорт, туризм, білім және ғылымды дамытудың басым ғылыми-педагогикалық бағыттары» атты III Халықаралық форумының МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ. 10-11 сәуір 2025ж. – Алматы: Smart University Press, 2025. – 205 б.

ISBN 978-601-7964-90-20

Жинаққа «Дене шынықтыру, спорт, туризм, білім және ғылымды дамытудың басым ғылыми-педагогикалық бағыттары» атты III Халықаралық форумының материалдары енгізілді.

Жыл сайынғы Форум дене шынықтыру, спорт, туризм және білім беруді дамытудың өзекті мәселелерін талқылауға, сондай-ақ осы салалардағы жетекші мамандар арасында тәжірибе алмасуға арналған алаң болып табылады.

**ӘОЖ 001
КБЖ 72**

ISBN 978-601-7964-90-20

© Қазақ спорт және туризм академиясы, 2025

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

Төраға

Закирьянов Қ.Қ. Қазақ спорт және туризм академиясының президенті, педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері:

Закирьянов Б.К. Қазақ спорт және туризм академиясының ректоры, PhD докторы

Нурмуханбетова Д.К. Қазақ спорт және туризм академиясының бірінші проректоры - оқу ісі жөніндегі проректор, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Дошыбеков А.Б. Қазақ спорт және туризм академиясының ғылым және стратегиялық даму жөніндегі проректоры, PhD докторы, қауымдастырылған профессор

Есқалиев М.З. Тәрбие және спорт жұмысы жөніндегі проректор, педагогика ғылымдарының кандидаты

Непесов Ш.Т. Ғылым бөлім бастығы, ізденуші, Түрікмен мемлекеттік дене шынықтыру және спорт институты

Конакбаев Б.М. Қазақ спорт және туризм академиясының Кәсіпқой спорт және жекпе-жек факультетінің деканы

Саутов Р.Т. Қазақ спорт және туризм академиясының Олимпиадалық спорт факультетінің деканы

Агелеуова А.Т. Қазақ спорт және туризм академиясының Туризм факультетінің деканы

Кенжебекова Г.У. Қазақ спорт және туризм академиясының Ғылым және халықаралық қатынастар бөлімінің басшысы, техника ғылымдарының кандидаты

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Председатель:

Закирьянов К.К. Президент Казахской академии спорта и туризма, доктор педагогических наук, профессор

Члены организационного комитета:

Закирьянов Б.К. Ректор Казахской академии спорта и туризма, доктор PhD

Дошыбеков А.Б. Проректор по науке и стратегическому развитию Казахской академии спорта и туризма, доктор PhD, ассоциированный профессор

Есқалиев М.З. Проректор по воспитательной и спортивной работе Казахской академии спорта и туризма, кандидат педагогических наук,

Непесов Ш.Т. Начальник научного отдела, соискатель, Туркменский государственный институт физической культуры и спорта

Конакбаев Б.М.	Декан факультета профессионального спорта и единоборств Казахской академии спорта и туризма
Саутов Р.Т.	Декан факультета олимпийского спорта Казахской академии спорта и туризма
Агелеуова А.Т.	Декан факультета туризма Казахской академии спорта и туризма
Кенжебекова Г.У.	Руководитель отдела науки и международных связей Казахской академии спорта и туризма, кандидат технических наук

ORGANIZING COMMITTEE:

Chairman:

Zakiryanov K.K.	President of the Kazakh academy of sport and tourism, doctor of pedagogical sciences, professor
------------------------	---

Members of the organizing committee:

Zakiryanov B.K.	Rector of Kazakh academy of sport and tourism, Ph.D
Doshybekov A.B.	Vice-Rector for Science and Strategic Development of the Kazakh academy of sport and tourism, Ph.D., associate professor
Yeskaliyev M.Z.	Vice-rector for Educational and Sports Affairs of the Kazakh academy of sport and tourism, candidate of pedagogical sciences
Nepesov Sh.T.	Head of the Scientific Department, Applicant, Turkmen State Institute of Physical Education and Sports
Konakbayev B.M.	Dean of the Faculty of Professional Sports and Martial Arts of the Kazakh academy of sport and tourism
Sautov R.T.	Dean of the Faculty of Olympic Sports of the Kazakh academy of sport and tourism
Ageleuova A.T.	Dean of the Faculty of Tourism of the Kazakh academy of sport and tourism
Kenzhebekova G.U.	Head of the Department of Science and International Relations of the Kazakh academy of sport and tourism, candidate of technical sciences

МАЗМҰНЫ // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTT

КОЙШЫБАЕВ А.Б., ЖИЛИСБАЕВ Н.К., СЕРІКҰЛЫ А. Спортпен шұғылданушылардың жеке тұлғасын қалыптастырудағы дене тәрбиесінің әдістерін талдау жүйесі	8
ӘЛБАЙ Н.А., ЗАУРЕНБЕК Б.З. Жарыс кезіңінде футболшылардың дене даярлығын басқарудың тиімділігі	13
СӘБИТОВ Ғ.Е., АБЕКОВ Р.Б., РАХИМБЕКОВА Ж.С. Дене шынықтыру сабақтарында 5-6 сынып оқушыларының төзімділігін дамыту жолдары	16
КОММУНАРОВА И.Ш., САНАТБЕК Д.М., БОСТАН А. М., ЗӘУРЕНБЕК Б.З. Студент – баскетболшылардың дене даярлығын жетілдіру жолдары	20
САТВАЛДЫЕВА Р. Совершенствование методики развития скоростных способностей пловцов 13-14 лет	24
ВОЛЬВИЧ Ю.В. Развитие скоростно-силовых качеств у спортсменов рукопашного боя	27
ПАЗЫЛОВА З.С., РАСУЛОВА С.К. Влияние социальных сетей на развитие внутреннего туризма среди представителей цифрового поколения в Казахстане	31
РАХМЕТОВ Э.Х., НУРАШЕВА К.К. Экстремальный туризм как фактор трансформации туристской индустрии	37
MANASEVICH K.A., POLYANICHKO M.V. Analysis of heart rate variability (HRV) as a marker of psychophysiological adaptation	42
YEFREMEENKO A.M., SHUTIEIEV I.V. Project-based learning in athletics using mobile technologies	46
МУЛЬДИНОВ Р.Т., МУЛЬДИНОВА Э.С. Арнайы жаттығу әдісімен жалпы төзімділікті арттыру (интервалды гипоксиялық жаттығу)	50
VOLVICH Y.V. Improving special strength training in hand-to-hand combat	53
ГУРБАНОВА Д.Ж., МАДЖЕКОВА М., ОВЕЗОВ Б. Совершенствование учебно-тренировочного процесса киберспортсменов как важный инструмент ИИ	56
МАММЕТГУЛЫЕВ Ч., КАДЫРОВ Х., БАБАМУРАДОВА Г., ГУРБАННЕПЕСОВА А. Результаты врачебно-педагогического контроля борцов по национальным видам борьбы	60
НЕПЕСОВ Ш. Исследование развития спортивной фотожурналистики в Туркменистане	63
ЖОЛДАСБЕК Б.А., ЖУНУСБЕКОВ Ж.И. Қыздар арасындағы бокста жасанды интеллект элементтерін қолдану туралы	65
ЕСИМГАЛИЕВА Т.М. Спорт психологының кәсіби құзыреттілігі	69
БЕЛОЗЕРОВ Д. В., ИГНАТЧЕНКО А.С., ХАЙДАРОВ Х.С. Важность соревновательного процесса в детском футболе	72
НАРЫҚБАЙ Р.Т., ЖИЛИСБАЕВ Н.К., УРАЗБАЕВ А.А. Дене тәрбиесі сабағында жүктемелерді мөлшерлеп бөлудің әдістемесі	75
ЕГЕМОВА Ж.Б., ЕГЕМОВА Г.Б. Жас өспірімдерді тәрбиелеу үдерісінде ұлттық ойындарды пайдаланудың педагогикалық маңызылығы	79

КОШЕРБАЕВА Г.Н. Академические достижения студента через призму психологического здоровья	83
БЕРДАУЛЕТОВА Ә.Ж., БАХТИЯРОВА С.Ж. Жалпы білім беретін мектеп жағдайында бадминтон бойынша секциялық сабақтар өткізу технологиясы	87
СӘЛІМЖАН М., КОШЕРБАЕВА Г.Н. Қазіргі кезеңдегі студенттердің психикалық денсаулығының ерекшеліктері	91
БАЛТИНА А.С., ИСКАКОВ Т.Б., САБЫРБЕКОВА Л.А. Дзюдо күресімен шұғылданатын қыздардың арнайы дене қасиеттерін жетілдіру	94
ЛОМАКИН А.А. Препятствия и проблемы, встречающиеся на пути профессионального спортсмена	98
ЕСИМГАЛИЕВА Т.М. Спортшының психологиялық дайындығы	101
КӘРІМОВ Д.Ж., КАДЫРБЕКОВА Д.С. Емдік-сауықтыру туризмін дамыту әлеуетін кешенді бағалау (Қызылорда облысының мысалында)	105
АЛИМХАН А., ЖУНУСБЕКОВ Ж.И. Совершенствования методики обучения пумсе таеквондистов 12-14 лет на этапе начальной подготовки	114
КОНАКБАЕВ Б.М., НУРКАНОВА Р.О. Оздоровление нации	120
АБЕТОВА К.К., ЗӘУРЕНБЕК Б.З. Специальная физическая подготовка квалифицированных волейболисток в подготовительном периоде годичного цикла тренировки	127
КАНАТҰЛЫ Б., КОШЕРБАЕВА Г.Н. Спорттағы жасөспірімдер арасында кездесетін эмоционалдық проблемалар	132
НАУРЗБАЕВ Н.Н. Бейімдік дене шынықтырудың теориясы және оны ұйымдастыру	135
СИСЕМБАЙ А., ЖҮНІСБЕК Д.Н., ШАНКУЛОВ Е.Т., БАЙЗАКОВА Н.О., КАЮПОВ С.М. Студенттер мен жоғары сынып оқушыларының денсаулық деңгейі мен дене даярлығына волейбол ойынының әсері	138
ШИШИНГАРИНА А.М., ГУСАКОВ И.В. Динамика освоения плавательных навыков у детей младшего школьного возраста в зависимости от формата тренировок	142
ЛЮФТ М., ОТАРАЛЫ С.Ж. Основные средства и методы подготовки лыжников – гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства	145
КИРОВА Т.С. Значение всемирных игр кочевников в развитии конного спорта в Казахстане	151
АБЕТОВА К.К., ЗӘУРЕНБЕК Б.З. Интеграция современных тренажерных технологий в специальную физическую подготовку волейболисток в подготовительный период	154
БОКАНОВ А.А., ЖАНГАНАТОВА К.Н. Жүзудің адам ағзасына ықпалы	158
ВАЛИУЛЛИНА А.Ш., МАРЧИБАЕВА У.С. Совершенствование методики формирования навыков принятия решений у юных спортсменов-ориентировщиков (15–16 лет)	162

«Дене шынықтыру, спорт, туризм, білім және ғылымды дамытудың басым ғылыми-педагогикалық бағыттары» атты III Халықаралық форумының материалдар жинағы, 10-11 сәуір 2025 жыл

ИРГЕБАЕВ М.И., ҚАРЛЫБАЕВ М.С., НАУРЫЗБЕКОВА С.М., МЫРЗАБЕКОВ К.А. Спорттық жорықтар үдерісінде бейімделуге әсер ететін тау жағдайларының ерекшеліктері	168
АЙДАРХАНОВ Е.М., ӘБІЛҚАСЫМ М., САДУАҚАСОВ Д.Т., ЖАМАНБАЛИН Қ.А. Спорт ұйымдары басшыларының басқарушылық құзыретінің сипаттамасы	174
ӘБІЛҚАСЫМ М., БИБИТОВ Ж.Н., ҚЫРБАЕВА Г.Қ. Балуандардың шапшаңдық-күш қасиеттерін дамытудың теориялық негіздері	178
ПОЛАТОВ К.П., АВДОРСОЛЬҰЛЫ АБАЙ Еркін күрес бойынша болашақ педагог- жаттықтырушылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру	182
АМАНТАЙ Р.К. Қазақ күресі балуандарының техникалық-тактикалық қабілеттерін зерттеу	188
ДОШЫБЕКОВ А. Б., ТУРСУНБАЕВА Ж. Ж. Бейімдік дене шынықтырудың (бдш) құрылымы және студенттердің бдш-ға деген қызығушылығын анықтау	192
ЮРИН А.Ю., НУРМУХАМБЕТОВ Т.А., ОМАРОВ Е.Е. Психология футбола: влияние психологической подготовки на результаты игроков	197
РЯЗАНОВА А.В., ЖУМАНОВА А.С. Принципы формирования пластической выразительности в художественной гимнастике	200

4. Tavrikov, E.E., & Martynenko, I.V. (2024). The influence of cyclic exercises on physical and technical readiness indicators of curlers at the stage of sports specialization. *Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya*, 12(3). <https://mir-nauki.com/PDF/56PDMN324.pdf>

IRSTI 77.29.25

PROJECT-BASED LEARNING IN ATHLETICS USING MOBILE TECHNOLOGIES

Yefremenko A.M. – Associate Professor, Department of Athletics
Shutieiev I.V. – Postgraduate Student, Department of Athletics
Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine

Abstract. The article analyzes modern pedagogical technologies applied in the process of training future coaches in various types of athletics. The relevance of the study is determined by the need to improve methodological approaches to teaching athletics through innovative technologies. The paper examines issues related to finding the most effective methodological approaches to training, particularly project-based learning. Special attention is given to the project-based learning method, which is actively used in higher education as one of the most effective ways to develop professional competencies among future sports coaches. The analysis results show that the project methodology has a significant positive impact on the learning process, as it enhances students' motivation, cognitive and professional skills, and communication.

Key words: athletics, innovations, mobile learning, interactive methods.

АТЛЕТИКА САЛАСЫНДА МОБИЛЬДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ЖОБАЛЫҚ ОҚЫТУ

Ефременко А.М. – Доцент, Жеңіл атлетика кафедрасы
Шутеев И.В. – Магистрант, Жеңіл атлетика кафедрасы
Харьков мемлекеттік дене шынықтыру академиясы, Харьков, Украина

Аңдатпа. Мақалада жеңіл атлетиканың әртүрлі түрлері бойынша болашақ жаттықтырушыларды даярлау үдерісінде қолданылатын заманауи педагогикалық технологиялар талданады. Зерттеудің өзектілігі – жеңіл атлетиканы оқытудың әдістемелік тәсілдерін инновациялық технологиялар арқылы жетілдіру қажеттілігімен анықталады. Жұмыста ең тиімді әдістемелік тәсілдерді, атап айтқанда жобалық оқытуды іздеу мәселелері қарастырылады. Жоғары білім беру жүйесінде кәсіби құзыреттілікті дамытуға ықпал ететін ең тиімді әдістердің бірі ретінде кеңінен қолданылатын жобалық оқыту әдісіне ерекше назар аударылған. Зерттеу нәтижелері жобалық әдістеменің оқу процесіне айтарлықтай оң әсер ететінін көрсетеді, өйткені ол студенттердің мотивациясын, танымдық және кәсіби дағдыларын, сондай-ақ коммуникациясын жақсартады.

Кілт сөздер: жеңіл атлетика, инновациялар, мобильді оқыту, интерактивті әдістер.

Introduction. In the modern system of student physical education, innovative approaches are actively being introduced, among which project-based learning plays a significant role. This method promotes the development of critical thinking, increases student motivation and engagement in the educational process, and helps form practical skills necessary for their future professional careers. Given the rapid changes in society and technology, there is a need to adapt educational methodologies to integrate theoretical knowledge with practical experience. Project-based learning is an effective means of achieving this goal, as it allows students to independently explore relevant issues, develop and implement their own projects, thereby improving education quality and professional training levels.

Researchers highlight the importance of project-based learning for the success of educational activities in physical education and sports. S.M. Treadwell (2018) substantiated the need for the implementation of project-based learning in physical education, emphasizing its role in developing critical thinking and increasing students' motivation for physical activity [5]. K.L. Simonton et al. (2021) conducted a study on the potential of project-based learning in physical education as an instructional model. They found that this approach contributes to a deeper understanding of learning material and the development of collaboration skills [4]. R. Festiawan et al. (2024) investigated the impact of a hybrid learning system combined with a project-based approach on creative thinking development and motivation in physical education. The results showed that this combination enhances students' creativity and interest in the learning process [2]. A.M. Mingaliyevich (2024) focused on the practical application of project-based learning technologies by sports coaches. He noted that this approach enables coaches to plan training processes more effectively and achieve better results in athlete preparation [3]. N. Indahwati et al. (2019) examined the development of project-based learning as a teaching strategy for future physical education teachers. The authors emphasized that implementing this approach fosters pedagogical competencies and readiness for professional activity [1].

Overall, the analysis of contemporary studies confirms the effectiveness of project-based learning in physical education. This approach not only increases students' motivation and engagement but also contributes to the development of essential competencies for their future professional careers.

Aim – analysis of project-based learning for coaches in athletics using mobile technologies.

Objectives:

- 1) to define the essence of project-based learning in athletics using mobile technologies
- 2) to examine the differences in the application of the project-based learning method for students at different levels of education.

Research Methods. To achieve the defined objectives, theoretical methods of pedagogical research were applied.

Research results and discussion. A particularly significant aspect of training future coaches in athletics is the implementation of an interdisciplinary approach, which allows students to perceive it as an integrated component of their professional activities. This aligns with the concept of the academic discipline «Fundamentals of Athletics in the Chosen Sport». As a result, students not only study the subject as a separate discipline but also actively apply it within their professional field.

The analysis of research findings has established that one of the most actively applied pedagogical technologies in athletics training is the project-based learning method. It has been found that engaging students in project-based activities during the study of athletics has a significant positive impact on the educational process. This pedagogical technology enhances student motivation, fosters the development of professional skills, and facilitates the effective assimilation of educational material [2; 4].

Firstly, implementing the project-based methodology increases students' motivation, as they work with real, practically relevant tasks that align with their professional interests. Secondly, project-based activities contribute to the development of cognitive skills, including analytical thinking, critical evaluation of information, independent problem-solving, and interdisciplinary knowledge integration.

An essential factor in the effectiveness of project-based learning is its alignment with modern trends in the training of specialists in physical education and sports. For instance, the combined use of mobile technologies in project activities enables students to utilize specialized online platforms, interactive learning tools, and project management systems, simulating real professional conditions. In this context, the project-based methodology fosters the development of students' digital literacy, which is a key competency for modern professionals.

Thus, the successful implementation of project-based learning in athletics allows for a flexible adaptation of the educational process to the specific characteristics of different specialties.

Completing project-based tasks aimed at developing electronic educational resources contributes to the creation of up-to-date learning content. Students acquire advanced skills in working with mobile technologies and software, enabling the application of an individualized approach.

Table 1 presents the generalized characteristics of the project-based learning method for future athletics coaches (Table 1).

Table 1. Characteristics of the Project-Based Learning Technology in Athletics

Aspect	Characteristics
Objective	Enhancing motivation, developing professional and digital competencies of future coaches
Implementation Features	Execution of projects using mobile technologies, creation of electronic educational resources
Forms of Learning	Classroom work, independent work, online consultations, video conferences
Role of the Instructor	Organizer, consultant, coordinator, expert
Expected Outcomes	Improvement of digital and professional competencies, increased student engagement, implementation of an interdisciplinary approach

Note: Compiled by the authors.

The application of the project-based methodology includes various learning formats:

- 1) classroom activities (group interaction of up to 10 people);
- 2) independent work (preparation of individual projects, use of electronic resources);
- 3) online consultations and video conferences (ensuring interactivity and expanding communication opportunities).

The role of the instructor in the project-based methodology varies depending on the project implementation stage, including organizational, consultative, and evaluative functions.

Based on the analysis of literature sources and pedagogical experience, it has been established that the nature of students' project activities directly depends on their level of education – bachelor's or master's. This is determined by differences in student preparedness, their experience in independent research work, and the specific structure of academic programs.

At the bachelor's level, priority is given to short-term projects primarily aimed at developing digital competencies, particularly skills in using mobile technologies for learning athletics exercises in a professional context. Such projects include:

- 1) informational and referential tasks (analysis and presentation of professional literature);
- 2) creative projects (creating video presentations, educational videos, or interactive tasks);
- 3) role-playing projects (simulation of professional situations, participation in debates on relevant topics).

These projects are conducted within a single academic group and are closely monitored by instructors to ensure their effectiveness and alignment with learning objectives.

At the master's level, project activities become more complex, taking on a research-oriented or practice-based approach. In this case, students engage in interdisciplinary projects that not only use athletics exercises as a learning tool but also as a means for conducting scientific research, reviewing professional literature, and developing research projects. Master's students carry out:

- 1) analytical reviews of articles by foreign authors;
- 2) presentations for participation in international conferences;
- 3) development of interdisciplinary projects that integrate mobile technology and athletics, such as designing specialized applications or creating online courses for teaching athletics.

A key feature of master's level projects is their collaboration with other higher education institutions or international organizations, expanding students' opportunities for professional growth. These projects are long-term and require independent student work, with the instructor's

role shifting from direct supervisor to consultant and co-organizer, providing methodological support, coordination, and assessment.

Thus, while the boundaries between project-based approaches at the bachelor's and master's levels remain flexible, a clear trend emerges: as students' progress, their project tasks become more complex and research-intensive. In early learning stages, projects mainly reinforce practical skills, whereas at the master's level, they serve as a tool for integrating professional and academic competencies.

Conclusions. The study results confirm the necessity of a comprehensive approach to teaching the discipline «Fundamentals of Athletics in the Chosen Sport» Project-based learning proves to be a highly effective pedagogical technology, particularly in the research context, contributing to the development of digital and professional competencies of future coaches. The integration of project methodology into the educational process enables the harmonization of theoretical and practical training, strengthening the link between athletics education and professional practice. This not only supports the professional development of future specialists but also fosters the formation of essential general and specialized skills required for careers in physical education and sports. Project-based learning also enhances students' adaptability to real-world professional conditions, expands communication opportunities, and facilitates the integration of education with modern mobile technologies.

The findings confirm the effectiveness of the project-based approach in teaching athletics to future sports coaches. However, further research should focus on refining methodological approaches to organizing project-based activities. Special attention should be given to developing interdisciplinary interaction models and adapting educational technologies to the needs of different education levels.

References:

1. Indahwati N., Tuasikal A.R.S., Al Ardha M.A. Developing project-based learning (PBL) as a teaching strategy in physical education for preservice physical education teacher // 1st International Conference on Education Social Sciences and Humanities (ICESSSHum 2019). – 2019. – № 1. – P. 490–497.
2. Festiawan R., Sumanto E., Febriani A. R., Permadi A. A., Arifin Z., Utomo A. W., Pratama K. W. The hybrid learning system with project-based learning: Can it increase creative thinking skill and learning motivation in physical education learning? // Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. – 2024. – № 56. – P. 1009–1015.
3. Mingaliyevich A.M. Practical use of project-based learning technologies by a sports coach // Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods. – 2024. – T. 2, № 1. – P. 1–6.
4. Simonton K.L., Layne T.E., Irwin C.C. Project-based learning and its potential in physical education: an instructional model inquiry // Curriculum Studies in Health and Physical Education. – 2021. – T. 12, № 1. – P. 36–52.
5. Treadwell S.M. Making the case for project-based learning (PBL) in physical education // Journal of Physical Education, Recreation & Dance. – 2018. – T. 89, № 1. – P. 5–6.